

AÇÃO EDUCATIVA SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE PORTO VELHO - RO

EDUCATIONAL ACTION ON BASIC LIFE SUPPORT IN A STATE SCHOOL IN PORTO VELHO – RO

Área: *Área: Ensino, pesquisa e extensão na área da saúde*

Higo Kippert Motinho¹

Julia de Almeida Carvalho²

Pollyane Tayse Costa Leitão Marcelino³

Davi Pery Ranieri⁴

Maikon Barbosa Barros⁵

Beatriz Gago⁶

Davi Artur Bezerra Lavor⁷

Yasmin Mendes Pinheiro⁸

¹Graduando em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho, e-mail: kippertthigo@gmail.com

²Graduanda em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho, e-mail:

juliaalmeida7carvalho@gmail.com

³Graduanda em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho, e-mail: leitaopollyane@gmail.com

⁴Graduando em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho, e-mail: davi.ranieri@gmail.com

⁵Graduando em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho, e-mail: arq.maikon@gmail.com

⁶Graduanda em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho, e-mail:

gagobeatriz08@gamil.com

⁷Graduando em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho, e-mail: davilavor3@gmail.com

⁸ Especialista em Saúde Pública, docente no Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO), e-mail:

yasmin.pnheiro@sãolucas.edu.br

Resumo

Este estudo avalia o impacto de uma iniciativa educativa em Suporte Básico de Vida (SBV) para alunos do segundo ano do ensino médio, visando à promoção da saúde e capacitação em primeiros socorros. A ação, alinhada à Lei Lucas nº 13722 de 2018, busca transmitir conhecimentos sobre SBV, especialmente em casos de paradas respiratórias e cardiorrespiratórias. Os resultados revelam receptividade positiva dos alunos e bom desempenho nas simulações de RCP, destacando a importância da educação em saúde nas escolas e da integração entre academia e comunidade.

Palavras-chave: Suporte Básico de Vida. primeiros socorros. educação em saúde.

Abstract

This study assesses the impact of an educational initiative on Basic Life Support (BLS) for high school students, aiming at health promotion and first aid training. Aligned with Law Lucas No. 13722 of 2018, the action aims to transmit knowledge about BLS, especially in cases of respiratory and cardiorespiratory arrest. The results reveal positive receptivity from students and good performance in CPR simulations, highlighting the importance of health education in schools and the integration between academia and Community.

Keywords: Basic Life Support. first aid. health education.

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

Introdução/Referencial Teórico

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel fundamental na promoção e prevenção de doenças, visto que é a porta de acesso entre a comunidade e o Sistema de Saúde, constituindo o alicerce para proporcionar cuidados abrangentes e acessíveis à população. Nesse contexto, a inserção de estudantes de medicina em ações educativas representa um elo significativo para promover, não apenas a formação acadêmica, mas também para fortalecer os pilares da APS e transcender o ambiente acadêmico, uma vez que atinge diretamente a comunidade e possibilita a disseminação de um conhecimento crucial para lidar com situações de emergência. (BRASIL, 2023).

Nesse sentido, em 2022 a Lei Lucas nº 13722 de 2018 foi criada para garantir mais segurança e prevenção em ambientes escolares, em prevenção a acidentes como engasgo e primeiros socorros, trazendo a importância do público jovem possuir noções básicas de conduta em casos de paradas respiratórias e cardiorrespiratórias. Dessa forma, esse projeto tem por objetivo relatar a experiência de uma ação sobre Suporte Básico de Vida (SBV) com os alunos do segundo ano do ensino médio da

Escola Estadual Getúlio Vargas, com o intuito de transmitir informações sobre a identificação e conduta em situação de primeiros socorros. (TAVARES, 2016).

Nesse contexto, ao adentrar no ambiente escolar, os acadêmicos de medicina têm a oportunidade de disseminar informações vitais sobre o procedimento do SBV, a qual extrapola a simples transmissão de técnicas e empodera jovens a se tornarem agentes ativos na promoção da saúde em seu meio, em razão de capacitar os alunos com conhecimentos sobre primeiros socorros e práticas emergenciais. Portanto, a ação representa um substrato necessário para a construção de uma comunidade mais consciente e preparada, estabelecendo-se um ciclo de cuidado mútuo, no qual os conhecimentos adquiridos se propagam por toda a sociedade. (NETO, 2016).

Métodos/Relato de Experiência

Inicialmente, planejou-se realizar uma ação de educação em saúde, na quadra poliesportiva de uma escola estadual, em Porto Velho - RO, com o intuito de passar noções básicas, para os estudantes do segundo ano do ensino médio, sobre procedimentos e práticas para identificar e reagir diante de paradas

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

respiratórias ou cardiorrespiratórias, com foco na prática de manobras para a realização das técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Essa ideia de temática surgiu devido a um déficit da educação básica do país acerca de noções básicas de primeiros socorros, cenário esse que não acontece em países de primeiro mundo como os Estados Unidos da América e países europeus em geral.

Por meio não só de pesquisas bibliográficas e artigos científicos, o projeto em questão também buscou respaldo em protocolos de Suporte Básico de Vida (SBV) no intuito de levantar os principais assuntos a serem abordados na ação em educação em saúde, que visaram trazer um conhecimento de aplicabilidade prática em situações de paradas respiratórias ou cardiorrespiratórias. Nessas pesquisas, foi possível trazer uma conceituação tanto da parada respiratória, quanto da cardiorrespiratória, conceitos estes fundamentais para que a aplicabilidade dos protocolos de Suporte Básico de Vida, com foco nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, tenha efetividade.

A ação em educação em saúde foi dividida em duas etapas, a primeira consistiu numa palestra para todo público presente, onde

foram passadas informações teóricas, com auxílio de um Datashow, a respeito de como se portar diante de uma situação de urgência e emergência no caso de se deparar diante de um quadro de parada respiratória ou cardiorrespiratória. Dentre das informações teoria passadas, a palestra abordou: conceito sobre suporte básico de vida, parada respiratória e parada cardiorrespiratória; consequências de uma parada respiratória ou cardiorrespiratória não socorridas; como proceder diante de uma parada respiratória e cardiorrespiratória (como foco nas condutas baseadas no RCP de qualidade); ferramentas de proteção utilizadas no RCP; a importância do desfibrilador automático externo (DEA), e como utilizá-lo.

Na Segunda etapa, dividiu-se os estudantes presentes em pequenos grupos, para a realização de dinâmicas, onde os mesmos teriam a experiência prática de passar por uma simulação de emergência, onde pudessem aplicar os ensinamentos passados previamente na palestra. Nessa dinâmica, foram utilizados bonecos próprios para a realização de treinamento de RCP, máscaras pockets e dispositivos bolsa-válvula-máscara, a fim dar uma experiência mais completa para os alunos alvo da ação em educação em saúde. Ademais,

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

os participantes da elaboração do projeto, ficaram encarregados de auxiliar todos os estudantes presentes na prática da simulação, para que e em caso de dúvidas, as mesmas serem sanadas, e que as correções pertinentes pudessem ser feitas.

Por fim, materiais impressos, como cartilhas contendo as orientações de passo a passo para agir em situações de Parada Cardiorrespiratória (PCR), foram distribuídos a todos presentes, com intuito de fixação de conteúdo. Esses materiais impressos, também se mostraram ser um guia prático e útil de como se portar e lidar diante dessas situações críticas.

A soma das abordagens educativas que incluíram palestra, matérias didáticos e informativos, e prática, trouxe para a ação em educação em saúde uma efetividade positiva, tendo em vista que os alunos presentes se mostraram bastante interessados no assunto, e tiveram um excelente desempenho quando colocados nas simulações de RCP.

Resultados/Discussão

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel crucial na prevenção e promoção da saúde, servindo como elo inicial

entre a comunidade e os serviços de saúde. (BRASIL, 2023). Nesse sentido, a participação de estudantes de medicina em iniciativas educativas, como a apresentada nesse relato de experiência, reforça a formação acadêmica e fortalece os fundamentos da APS, alcançando diretamente a comunidade e disseminando informações vitais para a gestão de situações emergenciais.

Além do mais, em consonância com a Lei Lucas nº 13722 de 2018, que visa à segurança e prevenção de acidentes em ambientes escolares, o objetivo central dessa ação foi transmitir conhecimentos e proporcionar uma capacitação para alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Getúlio Vargas, em Suporte Básico de Vida (SBV), sobre a identificação e conduta em situações de primeiros socorros, especialmente em casos de paradas respiratórias e cardiorrespiratórias.

Desse modo, a ação promovida obteve resultados extremamente positivos, com os alunos demonstrando grande receptividade e apresentando desempenho positivo nas simulações de RCP e tais resultados evidenciam a importância de investir em educação em saúde nas escolas, pois visa a formação cidadãos mais preparados e conscientes em situações de

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

emergência e primeiros socorros. Ademais, a interação dos acadêmicos de medicina com os alunos permitiu a disseminação de informações essenciais sobre SBV, capacitando os jovens a se tornarem agentes ativos na promoção da saúde em suas comunidades.

Considerações Finais

Os resultados obtidos durante a realização dessa ação foram extremamente positivos, reforçando não apenas a importância vital da educação em saúde nas escolas, mas também o papel fundamental da integração entre a academia e a comunidade no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. A receptividade dos alunos e o desempenho satisfatório nas simulações de RCP evidenciam o impacto direto que a educação em saúde pode ter na preparação dos jovens para lidar de forma adequada em situações de emergência.

Portanto, a continuidade e a expansão de iniciativas como essa são fundamentais para garantir que um maior número de pessoas seja capacitado em primeiros socorros e esteja preparado para lidar com situações de emergência. A colaboração entre diferentes setores da sociedade, incluindo instituições de ensino e organizações de saúde, é essencial para

promover uma cultura de cuidado mútuo e preparação para emergências em nossas comunidades.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017

NETO, J. BRUMBY, DR, Joaquim; LG, Santos; Moraes SL e Ferreira RE. Conhecimento e Interesse sobre Suporte Básico de Vida entre Leigos. *International Journal of Cardiovascular Sciences* [Internet]. Brasil; 2016. [acesso 20 Nov. 2023]. Disponível em: <http://www.onlineijcs.org/sumario/29/pdf/v29n6a04.pdf>

TAVARES, A.; PEDRO, N.; URBANO, J. Ausência de formação em suporte básico de vida pelo cidadão: um problema de saúde pública?: qual a idade certa para iniciar? *Revista Portuguesa de Saúde Pública*, v. 34, n. 1, p. 101–104, 16 jan. 2016. Acesso em: 20 de Novembro de 2023.

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global